

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No1
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 492 sahifa,
5-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Talabalarda tolerantlikni shakllantirish zarurati va samaradorligi.....	28
Bafayev Muxiddin Muxammadovich	
Muhandislik grafikasi bo'yicha raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda grafik dasturlardan foydalanish metodikasini yaratish	34
Axmatova Asila Akmaljon qizi	
Investigation on the Efficacy of Pedagogical Approaches in Virtual Learning	37
Burkxonova Zarafuz Qobilovna, Makhmudov Shaxboz Muzzafarovich	
The Role of Input And Interaction in Second Language Acquisition.....	40
Dilorom Poyonova	
Muhandislik yo'nalishida kartografiya fanini integratsiyalashgan holda o'qitish	45
Kazakbayeva Muxabbat Turabayevna	
Incorporation of Moocs Into the Digital Educational Framework for the Development of Professional Speech Culture.....	49
Kudrat-Zoda Kamola Alisherovna	
Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	52
Makhmudova Ugiyoy Baxtiyarovna	
Kognitiv yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning media savodxonligini rivojlantirish	57
Mirzayeva Mayramxon Zaynobiddinovna	
Transformatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirish.....	61
Mirzayeva Ziyoda Uktamjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish	65
Qurbonboyeva Gulnoza Mahmud qizi	
An Online Service that Integrates Up-To-Date Content From Well-Known Mooc Platforms	68
Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Abdurahmonova Osiyo Jahongirovna	
The Fourth Phase of Distance Education: Integrated Technologies and Moocs	71
Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, TaranenkoTatyana Viktorovna	
Gamifikatsiya orqali iqtidorli o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish	74
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Xaytbayeva Malika Qobil qizi	
Boshlang'ich ta'lim fanlarini didaktik o'yinlar orqali tushuntirish	77
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Shomaxsudova Diyora Dilshod qizi	
O'smirlar orasida alkogolizm, giyohvandlik va toksikomaniya profilaktikasi	80
Sh. F. Mustafayeva	
Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students	85
Turayev Alimjan Bahriddinovich	
The Problems of Remote Learning Technology and Global Trends in University Education Development.....	88
Tursunov Begzod Sherzodovich, Shukurova Madina	
A Case Study of Humanities Disciplines Using Massive Open Online Courses as a Resource for Blended Learning.....	91
Tursunov Begzod Sherzodovich, Eshkabilov Kodirali Davlatmurovich	
Modern Education and Training Practices for Future Dentists	94
Turumova Marjona Bahodirovna	
Kommunikativ yondashuv asosida nutqiy kompetensiyani shakllantirish.....	98
Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna	

Maktabgacha ta'lim jarayonida mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar: amaliy muammolar va ularning innovatsion yechimlari	102
<i>Xabibulayeva Shaxrizoda O'ktam qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarda nutq o'stirish darslari orqali Soft Skills ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy pedagogik psixologik asoslari	106
<i>Xoldarova Mubina Qudratbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhit va uning turlari	110
<i>Xolmirzayeva O'g'iloy Murotali qizi</i>	
Развитие компетенций студентов-биологов в изучении языков	114
<i>Абдуллаева Нигора Курбановна</i>	
Формирование интереса и повышение эффективности школьного урока физической культуры	118
<i>Мукимов Олим Эргашевич</i>	
Incorporation of Massive Open Online Courses Into the Higher Education Framework	122
<i>Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Nasrullayev Javlonbek Ta'atjonovich</i>	
Совершенствование инновационной методики социально-педагогической деятельности будущих педагогов в полилингвальной среде с использованием искусственного интеллекта	125
<i>Хужаниязова Гузаль Юдашевна</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ faoliyatini xalq og'zaki ijodi asosida rivojlantirish	130
<i>Abduraximova Muxabbat Allayevna</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'rganiladigan nostandart masalalar	133
<i>Karimova Kunduz Ruzibayevna, Yo'ldosheva Tojigul Ulug'bek qizi</i>	
Video-marketingning iste'molchilar jalb qilinishiga ta'siri: Tiktok va Youtube misolida.....	138
<i>Rustamova Ma'mura Asqar qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv jarayonlarini diagnostika qilish	141
<i>Shorustamboeva Shahnoza Ulug'bekovna</i>	
The use of Visualization Technology as a New Trend in Teaching the English Language	144
<i>Tursunoy Ortiqova</i>	
Didaktik drama asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda narrativ yondashuvning asosiy tushunchalari tahlili.....	149
<i>Xolbayeva Dildora Azizovna, Sadiyeva Shaxnoza Xusanovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini o'qitishda work-based learning metodikasini qo'llash ..	153
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Bo'lajak shifokorlarni tibbiy amaliyotga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	156
<i>Murtazayeva Nasiba Komiljonovna</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish	159
<i>Xusnidinova Saodat</i>	
Muloqot madaniyati asosida liderlik fazilatlarini shakllantirishning samarali usullari	163
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Integrating Quizlet, Kahoot, and Padlet Into Vocabulary Instruction: An Experimental Study With Undergraduate Philology Students.....	167
<i>Inoyatova Umida Boxadir kizi</i>	
Advantages and Disadvantages of Teaching Students Via Competent Based Approach in Order to Improve Their Listening and Speaking in Finland	171
<i>Abdukhakimova Kamola Akmalovna, Rahmatova Mohijahon Ahmad qizi</i>	
Kimyo ta'limida iqlim o'zgarishlariga oid ilmiy ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish	175
<i>Akbarova Saidaxon Rustamovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'limida pediatriya talabalari klinik fikrlashini rivojlantirishda muammoli ta'lim metodlarining roli.....	180
<i>Atadjanova Shaira Xalilovna, Umardulov Muxtorali Islomkulovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Individual ta'lim muhiti asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kasbiy-metodik tayyorlashni takomillashtirish.....	185
	Azamatova Dildora Shuxrat qizi	
	Boshlang'ich ta'lim-tarbiya tizimida raqamli ta'limni joriy etishning innovatsion yondashuvlari va samaradorlik omili.....	189
	Babayeva Dilnoz Xaydarovna	
	O'qish savodxonligini oshirishda xalqaro tadqiqotlarning o'rni (PISA va PIRLS)	192
	Barakayeva Shahnoza Fazliddin qizi	
	Yosh rahbarlarda boshqaruv stressining namoyon bo'lishi va boshqaruv faoliyatiga moslashuv muammolari: ta'lim tizimi sharoitida psixologik holat tahlili.....	195
	Djavgarova Dilfuza Shuxrat qizi	
	Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlardan foydalanish asosida oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini oshirish strategiyalari.....	199
	Duvlayeva Nozigul Xolmuxammad qizi	
	Enhancing English Learners' Pronunciation Through AI-Based Language Applications.....	203
	Egamova Munisa Khakim kizi	
	Maktab ta'lim tizimining dars jarayonlarida elektron qo'llanmalardan samarali foydalanish.....	208
	Kodirov Akbar Shuxratovich	
	Improving the Methodology of Teaching Biochemistry in Medical Higher Education Institutions Through Virtual Laboratory Tools	213
	Mamadaliyeva Zarina Rakhmat kizi	
	O'smirlarda kommunikativ tolerantlik muammosining nazariy-metodologik asoslari.....	218
	Mirsidikova Aziza Mirvohidovna	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining sog'lom turmush tarzini tashkil etishning nazariy asoslari	221
	Muxtorova Xusnidaxon Abdug'oprovna	
	Improving the Theoretical and Methodological Foundations for Integrating Generative Artificial Intelligence Technologies Into English Language Teaching in Higher Education	226
	Nigmatova Nozimakhon Ulugbek kizi	
	Maktabgacha ta'lim va oila hamkorligi: zamonaviy yondashuvlar va ilmiy asoslar.....	229
	Omondavlatova Diyora Otabekovna	
	Oliy ta'lim muassasalarida iqtidorli talabalarning ilmiy va ijodiy kompetensiyalarini aniqlashga yo'naltirilgan axborot tizimini yaratish	233
	Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Ro'zimatova Saidaxon Abdivoxiid qizi	
	O'quvchilarni o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash pedagogik muammo sifatida.....	237
	Qodirqulov Nodirbek Hamroqul o'g'li	
	Oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarning kasbiy, madaniy va kommunikativ faoliyatlarini samarali tashkil etish	242
	Qurbonova G. M.	
	Kasbiy tayyorgarlik jarayonida refleksiv yondashuvning metodologik asoslari	245
	Raxmatova Shaxnoza Oybek qizi	
	Inkluziv ta'limda pedagogik diagnostika: maxsus ehtiyojli o'quvchilarning o'quv yutuqlarini baholash	248
	Norqobilova Rayxona Davlatovna	
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	252
	Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi	
	Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	254
	Shaymatova Aziza	
	Dasturiy-metodik majmuani ishlab chiqish bosqichlari hamda pedagogik talablar.....	259
	Soliyeva Gavharoy Yodgorjon qizi	
	Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda pedagogik metod va o'yinlarning samaradorligi	265
	Suyarova Orzigul Sodiq qizi	

Yoshlarni nikohga tayyorlashda shaxsiy omillar va psixologik yetuklik.....	269
<i>To'xtamatova Nargizaxon Abdullayevna, Buranova Sevara Sa'dullayevna</i>	
O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim tizimida rahbarlarning liderlik kompetensiyalarining hozirgi holatini diagnostika qilish	273
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna, Latifova Mavjuda Xurramovna</i>	
Ta'limga o'qib tushinishni sun'iy intellekt bilan integratsiya qilish imkoniyatlari va pedagogik strategiyalari.....	276
<i>Umarov Bahrom Norboyevich</i>	
Talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	281
<i>Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning roli va ahamiyati.....	286
<i>Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'lsin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda chet tilini o'rganishning ahamiyati va undagi zamonaviy yondashuvlar	289
<i>Yaqubjonova Mohlaroyim Abdumalik qizi</i>	
O'smir shaxsida refleksiyaning shakllanishida ota-onaning munosabatlarining ta'siri	292
<i>Yulchiboyeva Dilfuza Ergashevna</i>	
Boshlang'ich ta'limda geymifikatsiya orqali til kompetentligini rivojlantirish.....	297
<i>Zokirova Sohila Muxtoraliyevna, Nurmuhammedova Dilshoda Zaynobiddin qizi</i>	
Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения	302
<i>Журабекова Хабиба Мадаминовна</i>	
Ortodontiyada mioterapiya: miogimnastik dentoalveolyar apparatlarni qo'llashning taqqoslama tavsifi	305
<i>Tursunov Begzod Sherzodovich, Sayfulayeva Aziza Anvarovna</i>	
Музейная педагогика на уроках воспитания в средней школе: методика включения музейных практик в процесс обучения и воспитания подростков	308
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
21st Century Dental Innovation Technologies: An Overview	314
<i>Khojimurodov Burkhon Ravshanovich</i>	
Цели и задачи педагогических систем, основанных на конструктивизме в общеобразовательных школах	317
<i>Шарипова Шахноза Шавкат кизи</i>	
Способы повышения мотивации учащихся при изучении русского языка.....	321
<i>Эшонкулов Хамрокул Маматкулович</i>	
Yosh sportchilarda jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishda funksional mashqlarning ahamiyati.....	326
<i>Aminov Botir Umidovich</i>	
Nutqiy faoliyatda fikr va til tizimlari.....	330
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga xorijiy tilni o'rgatish psixologiyasi.....	333
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna, Halimova Gulasal Xamroqulovna</i>	
10–12 yoshli tennischilarda texnik tayyorgarlik samaradorligini oshirish uslubiyati	336
<i>Axmedova Nafisa Isaxodjayevna</i>	
Bo'lajak pedagoglarda hayotiy ko'nikmalarini shakllantirish masalalarining ilmiy tadqiqi.....	340
<i>Axunbabayeva Shaxnoza Shuxratovna</i>	
Musobaqa oldi bosqichida tennischilarning maxsus jismoniy sifatlarini kompleks mashqlar yordamida rivojlantirish uslubiyati.....	345
<i>Azamatom Abdullo Isaxo'ja o'g'li</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy yondashuv	349
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Xorij olimlari tadqiqotlarida mustaqillik sifatini rivojlantirishga oid yondashuvlar	354
<i>D. A. Saliyeva</i>	
Milliy adabiyot namunalari yordamida talabalar tanqidiy tafakkurini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	358
<i>Eraliyeva Dilnoza Oybek qizi</i>	

Oliy ta'lim tizimida tyutorlik institutini rivojlantirishning dolzarb masalalari	362
<i>Kandaxarov Zafar Ishratovich, Tajibayeva Komila Taxirjonovna</i>	
Integrating Communicative and Task-Based Approaches in English Language Teaching Within a Learner-Centered Framework	366
<i>Madinabonu Farkhodova</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda ijobiy munosabatlarni shakllantirish usullarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	370
<i>Mirsaitova Guzal Baxodirovna</i>	
Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari	373
<i>Mamatova Dilnoza Bekpo'latovna</i>	
7-sinf biologiya kursini o'qitishda o'quvchilarning metodologik savodxonligini shakllantirish	377
<i>Mirzayeva Nigoraxon Ibrohimjon qizi, Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li</i>	
10–12 yoshli belbog'li kurashchilarini o'quv-mashg'ulot jarayonida koordinatsion qobiliyatlarni takomillashtirish	380
<i>Mirzoqulov Sh. A.</i>	
Pedagog xodimlarning malaka-mahoratini oshirish – samaradorlik omili	384
<i>Musurmonova Mariya Burxonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligini tizimli yondashuv asosida boshqarishning pedagogik mexanizmlari	387
<i>Muxamatova Gulmira Erkinjon qizi</i>	
Zamonaviy o'zbek tilida so'z tartibi va sintaksis xususiyatlari	392
<i>Narimova Gulnora Abdumannonova</i>	
Ilmiy va innovatsion boshqaruv yondashuvlari orqali o'quv jarayoni samaradorligini oshirish texnologiyalari	396
<i>Norbo'tayev Baxtiyor Abduraximovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida algebraik fikrlashni rivojlantirishda mental arifmetikaning o'rni va roli	400
<i>Nurillayev Samad Safarovich, Qodirova Nilufar</i>	
Bolalarning sportga oid ta'lim-tarbiya madaniyatini shakllantirish omillari va yo'nalishlari	405
<i>Ochilov Jonibek Abdo'xomid o'g'li, Rishad Badayev</i>	
Raqamli ta'lim jarayonida pedagoglarning AKT va media savodxonligini oshirish bo'yicha samarali metodik yondashuvlar	408
<i>Rashidov Sherzod Abdirayimovich</i>	
Didaktik o'yinlar yordamida o'quvchilarning ona tiliga doir bilimlarini mustahkamlash	413
<i>Raxmataliyev Sherzod</i>	
Bosh harflar ramzga aylanganda: monogrammaning zamonaviy grafik dizayndagi ahamiyati	416
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Ta'limning raqamli transformatsiyasi sharoitida o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyatini faollashtirish usullari	420
<i>Xakimova Yoqutxon Toxirjon qizi, Tursunova Saida Soliyevna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida noverbal muloqot kompetensiyasini shakllantirish metodlari	423
<i>Xolmo'minova Bahora Abdujalolovna</i>	
Frustratsiya holatining psixologik mohiyati va uni yengish mexanizmlari	426
<i>Y. E. Sobirov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ertaklarni hikoya qilishda motiv va syujetning tarbiyaviy ahamiyati ("Pahlovon Rustam" ertagi misolida)	430
<i>Zulayxo Nazarova, Farangiz Mardiyeva</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining rasmiy veb saytlari sifatini oshirishda sun'iy intellektdan neft va gaz sohasida foydalanish muammolari	433
<i>Tajetdinova Gulnara Abatbay qizi</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии	437
<i>Шадиева Нигора Шариповна, Нуруллоева Нилуфар Рузимбоевна</i>	

Ilk yoshdagi bolalar nutqi rivojlanishini psixologik xususiyatlari.....	442
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna, Rajabova Sarvinoz Raxmon qizi</i>	
O'quvchilarda mustaqil ta'lim faoliyatini shakllantirishda kognitiv va metakognitiv strategiyalarning o'zaro integratsiyasi	445
<i>Boymonov Hoshim Isroilovich</i>	
Socio-Psychological Characteristics of the Impact of Social Stigma on the Psycho-Emotional State of Women Experienced in Domestic Violence	449
<i>Dumarova Gulmira Kozimbekovna</i>	
Interfaol o'qitish metodlari orqali o'quvchilarda kommunikativ qobiliyatni rivojlantirish texnologiyasi.....	452
<i>Jalilova Sevinch Shuhrat qizi</i>	
Akmeologik yodashuv asosida o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash metodikasi.....	455
<i>Kuchkorova Ozoda G'ayrat qizi</i>	
Sportchilarning jismoniy tayyorgarliklari	459
<i>Madaminov Oribdjan Nishanbayevich</i>	
Psixokorreksiya va psixodiagnostikada proektiv metodning qo'llanishi.....	462
<i>Narbasheva Mexri Achilovna, Odinayeva Farangiz Iloxombek qizi</i>	
Talabalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning psixologik jihatlari	465
<i>Safayev Nuriddin Salixovich</i>	
Bolalar nutqini o'stirish jarayonida milliy tarbiyani yo'lga qo'yishning pedagogik imkoniyatlari	469
<i>Valijon Qodirov, Umarova Mubina Ziyoyidin qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodkorlik rivojlanishining psixologik–pedagogik xususiyatlari.....	473
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna, Hamidova Anisa Olimovna</i>	
O'quvchilarning informatika va axborot texnologiyalari fanidan mustaqil o'quv faoliyati natijalarini baholash metodikasi (IIV akademik litseylarida iivakademik.uz veb-platfomasi misolida).....	476
<i>Axmedov Yodgorbek Olimjonovich</i>	
Влияние цифровых технологий на современное общество.....	482
<i>Абдукаримова Шахноза Набиевна</i>	
Mantiqiy tafakkurning falsafiy asoslari va zamonaviy tafakkur turlari (kliplik, tanqidiy, kreativ tafakkur va boshqalar)	485
<i>Jo'rayev Shuhratbek Maxamadaliyevich</i>	
Aralash ta'lim (blended learning) texnologiyasidan foydalanish orqali tasviriy san'at darslarini samarali tashkil etish.....	488
<i>Olimov Anvarjon Mamirovich</i>	

SPORTCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIKLARI

UDK: 796.05-053.2.79.01/09

Madaminov Oribdjan Nishanbayevich

Farg'ona davlat universiteti, Jismoniy madaniyat fakulteti,
Jismoniy tarbiya va sport o'yinlarini o'qitish metodikasi
kafedrasida katta o'qituvchisi

ORCID: 0009000060508285

Annotatsiya: Oliy davlat ta'lim standarti talabalardan jismoniy madaniyat yo'nalishi bo'yicha mutaxassis (bakalavr) bo'lishni hamda ijtimoiy-iqtisodiy fanlar bo'yicha zarur bilimlarga ega bo'lishni talab qiladi. Bunda jismoniy madaniyatning inson kamoloti va kasbiy tayyorgarligidagi rolini tushunish; salomatlikni saqlash va mustahkamlashni, psixofizik qobiliyatlar hamda jismoniy sifatlarni rivojlantirish va takomillashtirishni, jismoniy madaniyatda o'zini-o'zi belgilashni ta'minlaydigan amaliy ko'nikma va malakalar tizimiga ega bo'lish; hayotiy va professional maqsadlarga erishish uchun tajriba orttirish kabi xususiyatlar muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur material sport o'yinlari va ularni o'qitish metodikasiga bag'ishlangan bo'lib, undan jismoniy tarbiya fakulteti talabalari, umumta'lim maktablarining magistrantlari va jismoniy tarbiya o'qituvchilari, sport maktablarining basketbol, voleybol, futbol va gandbol bo'yicha boshlang'ich tayyorgarlik guruhlari murabbiylari, jismoniy tarbiya bo'yicha tashkilotchi-instruktorlar hamda ushbu sport o'yinlarining barcha muxlisarlari foydalanishlari mumkin.

Kalit so'zlar: sport o'yinlari, jismoniy madaniyat, jismoniy tarbiya, jismoniy tayyorgarlik, chaqqonlik, epchillik, egiluvchanlik, chidamlilik, jismoniy sifatlari.

Abstract: The higher state educational standard requires students to be trained as specialists (bachelors) in the field of physical culture and to possess knowledge of socio-economic sciences. This includes understanding the role of physical culture in human development and professional training; possessing a system of practical skills and competencies that ensure the preservation and strengthening of health, the development and improvement of psychophysical abilities and physical qualities, as well as self-determination in physical culture; and gaining experience in achieving life and professional goals. The material is devoted to sports games and their teaching methodology and can be used by students of faculties of physical education, master's students and physical education teachers of secondary schools, coaches of primary training groups in basketball, volleyball, football, and handball in sports schools, organizers and instructors of physical education, as well as all enthusiasts of these sports.

Key words: sports games, physical culture, physical education, physical fitness, agility, dexterity, flexibility, endurance, physical qualities.

Аннотация: Высший государственный образовательный стандарт требует от студентов подготовки специалистов (бакалавров) в области физической культуры и обладания знаниями в сфере социально-экономических наук. Это предполагает понимание роли физической культуры в развитии личности и профессиональной подготовке; владение системой практических навыков и умений, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и физических качеств, а также самоопределение в сфере физической культуры; приобретение опыта достижения жизненных и профессиональных целей. Материал посвящён спортивным играм и методике их преподавания и может быть использован студентами факультетов физического воспитания, магистрантами и учителями физической культуры общеобразовательных школ, тренерами начальных групп подготовки по баскетболу, волейболу, футболу и гандболу в спортивных школах, организаторами-инструкторами по физическому воспитанию, а также любителями данных видов спорта.

Ключевые слова: спортивные игры, физическая культура, физическое воспитание, физическая подготовленность, ловкость, сноровка, гибкость, выносливость, физические качества.

KIRISH

Jismoniy tarbiya ta'lim va tarbiya jarayonining eng muhim tarkibiy qismidir. Uning asosiy vazifalari salomatlikni mustahkamlash, har tomonlama umumiy va maxsus jismoniy rivojlanishni ta'minlash, shuningdek, organizmning umumiy va maxsus ish faoliyatini oshirishdan iboratdir. Amaliyot va ilmiy izlanishlar sport yutuqlariga erishishda jismoniy tayyorgarlikning o'rni nihoyatda katta ekanligini ishonchli tarzda ko'rsatmoqda.

Ushbu jarayon texnik, taktik va psixologik tayyorgarlik bilan chambarchas bog'liq. Kuch, tezlik, chidamlilik va chaqqonlik kabi jismoniy sifatlarni yetarli darajada rivojlantirmasdan turib, texnik usullardan samarali foydalanish hamda rejalashtirilgan taktik harakatlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish mumkin emas.

Jismoniy tayyorgarlik, odatda, umumiy va maxsus turlarga bo'linadi. Umumiy jismoniy tayyorgarlik shug'ullanuvchilarning uyg'un rivojlanishi uchun zarur bo'lgan ko'p qirrali jismoniy qobiliyatlarni tarbiyalashga, organizmning ish faoliyatini yaxshilashga, samarali mehnat faoliyati uchun mustahkam poydevor yaratishga hamda yuqori sport mahoratiga erishishga yo'naltiriladi. Jismoniy mashqlarni to'g'ri tanlash muhim ahamiyat kasb etadi. Umumiy jismoniy tayyorgarlikning barcha vositalari maxsus jismoniy sifatlarning rivojlanishiga birdek ijobiy ta'sir ko'rsatavermaydi. Jismoniy mashqlar ta'sir xususiyatiga ko'ra uch turga bo'linadi: bir-birini qo'llab-quvvatlovchi, neytral va qarama-qarshi, ya'ni salbiy natija beruvchi mashqlar. Shundan kelib chiqqan holda, sport o'yinlari va gimnastika mashg'ulotlarida jihozsiz, jihozlarda (gimnastika devori, skameyka, arqon, gimnastika dastakli oti) hamda buyumlar bilan (to'ldirma to'plar, gimnastika tayoqchalari, gantellar, arqonlar) bajariladigan sodda umumiy rivojlantiruvchi mashqlardan foydalaniladi.

Yengil atletikadan kross yugurish, qisqa va o'rta masofalarga yugurish, granata va yadro uloqtirish, balandlikka va uzunlikka sakrash; og'ir atletikadan gantellar bilan bajariladigan turli tayyorgarlik mashqlari; akrobatikadan esa qo'lda tik turish, do'mbaloq oshish, salto va boshqa mashqlar qo'llaniladi. Umumiy rivojlantiruvchi mashqlar mushaklarning asosiy guruhlarini jalb etish va shu bilan birga organizmga umumiy ta'sir ko'rsatish maqsadida tanlanadi. Umumiy jismoniy tayyorgarlikning muayyan vositalarini tanlashning o'zi yetarli bo'lmay, ularning hajmini aniqlash hamda bir yillik mashg'ulotlar siklida to'g'ri taqsimlash zarur.

Maxsus jismoniy tayyorgarlik esa sport o'yinlarining muayyan turi uchun zarur bo'lgan jismoniy sifatlarni rivojlantirishga qaratilgan jarayon hisoblanadi. Har bir sport o'yini o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lishiga qaramay, o'yin harakatlarining tabiatida ko'plab umumiy jihatlarning mavjud bo'lib, ularga atsikliklik, xilma-xillik va yuklama intensivligining o'zgaruvchanligi kiradi. Bunday sharoitda uzoq muddatli faoliyat tezlik, kuch, chidamlilik, chaqqonlik va moslashuvchanlik kabi jismoniy sifatlarni rivojlantirishni talab etadi. Shu maqsadda mashg'ulotlarda tuzilishi jihatidan asosiy o'yin harakatlariga yaqin bo'lgan maxsus tayyorgarlik mashqlari, o'rganilayotgan sport o'yinining texnika va taktikasi elementlari, harakatli o'yinlar hamda ixtisoslashgan o'yin mashqlaridan keng foydalaniladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sportning barcha turlari uchun oyoq mushaklarining kuchini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Muayyan sport o'yinlari uchun esa boshqa mushak guruhlarining kuchini rivojlantirish ham dolzarb hisoblanadi. Masalan, qo'l to'pi va tennis bilan shug'ullanuvchilar uchun qo'l mushaklari kuchini rivojlantirish bir xil darajada muhim bo'lsa, basketbolchilar uchun qo'l va gavda mushaklarining kuchi alohida ahamiyat kasb etadi va hokazo. Sport o'yinlarining ayrim turlarida maxsus kuchni rivojlantirish harakatlarning tezligi va aniqligini oshirishga qaratiladi. Asosiy mushak guruhlarining fiziologik diametrining haddan tashqari ortib ketishi sport bilan shug'ullanuvchilar uchun tavsiya etilmaydi.

Mushaklar qisqarishining kuchi va tezligini rivojlantirish uchun turli xil qarshilik mashqlari qo'llaniladi: maksimal natijaning 50% yoki undan ko'prog'iga teng og'irlikdagi gantellarni ko'tarish; sherik bilan mashqlar va o'z vaznini yengishga qaratilgan mashqlar; turli og'irlikdagi buyumlarni uloqtirish mashqlari; qarshilik tasmalari, kauchuk vositalar, og'irlikdagi kamarlar, pastki oyoq va bilak manjetlari bilan bajariladigan mashqlar. Kam vaznli qarshilik mashqlarini ketma-ket bajarish va muvaffaqiyatsizlikka qadar takrorlash, o'rtacha vazn bilan (maksimal natijaning 70-75%) ketma-ket va muvaffaqiyatsizlikka qadar ko'p marotaba bajarish, shuningdek, og'irlikni asta-sekin maksimal darajagacha oshirish (sportchining maksimal natijasining 50-60% dan boshlab) samarali hisoblanadi. Kuchni rivojlantirish uchun dinamik, statik va past ish rejimiga ega mashqlar keng qo'llaniladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sport o'yinlarida jismoniy sifatlarni rivojlantirish uchun asosan quyidagi usullar qo'llaniladi: bir xil, intervalli, takrorlash, o'zgaruvchan, muvaffaqiyatsizlikkacha bajarish va raqobat usullari. Tezlik-kuch chidamliligini rivojlantirish uchun interval usuli samarali hisoblanadi. Ishtirokchilar mashqlarni bajaradilar yoki qisqartirilgan dam olish oraliqlari bilan ma'lum masofa bo'laklarida (masalan, 10x20 m) yuguradilar hamda 10-15 daqiqa davomida qizg'in ikki tomonlama o'yinlarda ishtirok etadilar. Faol dam olish tanaffuslarining bosqichma-bosqich kamaytirilishi yoki nisbatan doimiy dam olish oraliqlari sharoitida mashqlarni ketma-ket bajarish jarayonida to'liq tiklanish sodir bo'lmaydi. Takrorlash usuli ma'lum mashqlarni yoki umuman o'yinni yetarli darajada tiklanishni ta'minlaydigan uzoq muddatli dam olishdan so'ng qayta-qayta bajarishni o'z ichiga oladi.

O'zgaruvchan usul sport o'yinlaridagi harakatlar tabiatiga eng mos keladi. Ushbu usuldan foydalanishda murabbiy yuqori kuchlanishni talab qiladigan mashqlarni nisbatan kichik yuklama bilan bajariladigan mashqlar bilan almashtiradi hamda ularni bajarish muddatini o'zgartirib boradi. O'yin usuli sport o'yinlari mashg'ulotlarida eng ko'p qo'llaniladigan usullardan biridir. Uning mohiyati turli xil, asosan faol o'yinlardan foydalanish orqali harakat ko'nikmalarini, ayniqsa chaqqonlik va tezlik sifatlarini rivojlantirishdan iborat. Raqobat usuli ham harakat sifatlarini rivojlantirishda keng qo'llaniladi. Bu maqsadda yugurish, sakrash, uloqtirish, suzish, chang'i yugurish hamda sport o'yinlari bo'yicha musobaqalar tashkil etiladi. So'nggi yillarda qo'shilgan va aralash usullar tobora keng tarqalmoqda. Qo'shilgan usul qo'llar (bilak manjetlari), oyoqlar (og'irlikdagi etiklar) va gavda (vaznli jiletlar, kamarlar) uchun mo'ljallangan maxsus og'irliklar yordamida maxsus harakat ko'nikmalarini takomillashtirishni nazarda tutadi. Bu bir vaqtning o'zida kuch, tezlik va chidamlilikni rivojlantirish imkonini beradi. Bunda og'irliklarning miqdori juda muhim bo'lib, ortiqcha yuklamalar takomillashtirilayotgan harakat tuzilishida buzilishlarga olib kelishi mumkin.

Qo'shilgan usulning turlaridan biri yuqori intensivlikdagi harakat faoliyati fonida texnikani takomillashtirish hisoblanadi, bu esa harakat ko'nikmalarining charchoqning salbiy ta'siriga nisbatan chidamliligini oshirishga xizmat qiladi. Aylanma usul (aniqrog'i, aylanma mashg'ulot shakli) yuqorida sanab o'tilgan barcha usullarni o'z ichiga olishi mumkin. Uning mohiyati shundan iboratki, stadion yoki sport zalida bekatlar aylana shaklida belgilanadi va ma'lum mashqlarni bajarish uchun mo'ljallangan ushbu joylar jismoniy sifatlarning har tomonlama rivojlanishiga xizmat qiladigan tarzda tanlanadi. Tavsiya etilgan mashqlar har bir shug'ullanuvchi tomonidan cheklangan vaqt davomida maksimal intensivlikda va dam olish pauzalari bilan bajariladi, bu esa mashg'ulot ishtirokchilarining holati hamda tayyorgarlik darajasiga qarab o'zgarib turadi.

XULOSA

Tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatdiki, sportchilarni jismoniy tayyorlash jarayonida tizimli yondashuv mashg'ulotlar, musobaqalar va boshqa omillarning uzviy birligini nazarda tutadi. Bu jarayonda belgilangan davrda sportchilarning tayyorgarlik darajasini aniqlash (ko'rsatkichlar kompleksi, sport natijasi), tayyorgarlikning metod va vositalari majmuasini to'g'ri tanlash, mashg'ulotlarni tashkil etish va musobaqa taqvimini rejalashtirish, shuningdek, sportchi faoliyati hamda hayotining umumiy rejimi barcha komponentlarini muvofiqlashtirish juda muhimdir. Shuni ta'kidlash lozimki, turli harakatlarning samaradorligi to'pni olib o'tish, tepish, to'ldirma to'plarni uloqtirish va ilib olish bilan qo'shib bajarilganda oshadi. Ushbu mashqlar harakat tezligini oshirish bilan bir qatorda boshqa maxsus sifatlarning rivojlanishini ham ta'minlaydi hamda to'plar bilan bajariladigan vazifalarni sezilarli darajada yengillashtiradi.

Aniqlandiki, harakatlarni shakllantirishda harakatli o'yinlar ham muhim omillardan hisoblanadi. Bu o'yinlar zarur sifatlarni rivojlantirish bilan birga shug'ullanuvchilarning mashg'ulotlarga bo'lgan qiziqishini sezilarli darajada oshiradi va dastlabki bosqichda sport o'yinlarini chuqur o'rganishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "Sport turlari bo'yicha musobaqalarni o'tkazish va hakamlik qilish". O'quv qo'llanma. O. N. Madaminov. – Farg'ona, 2023-yil.
2. "Yosh futbolchilarning texnik-taktik tayyorgarligi". Uslubiy qo'llanma. A. Muxiddinov. – Farg'ona, 2021-yil.
3. "Voleybol mashg'ulotlarini o'tkazish usullari". A. T. Xasanov, G'. R. Qurbonov, N. N. Bobojonov. – Farg'ona, 2019-yil.
4. "Sport va harakatli o'yinlarni o'qitish metodikasi". Darslik. Z. Usmonov, O. Madaminov. – Toshkent, 2025-yil.
5. "Yosh futbolchilarning tezkor-kuchlilik sifatlarini oshirish". Darslik. B. M. Azimov. – Toshkent, 2016-yil.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.